

G'ALLA HOSILDORLIGI VA SIFATIGA MINERAL O'G'ITLARNING TA'SIRI

prof.SH.I.Irnazarov QDTU

Аннотация: В данной работе изучена важность повышения содержания белка и глютена в зерне под влиянием плодородия и качества зерна, стандартов удобрения, обработки почвы и других факторов при выращивании пшеницы, а также экономическая эффективность выращивания пшеницы.

Ключевые слова: ресурсоэффективность, урожайность, технология, сельское хозяйство, местный, стандарт, контроль, вариант, минеральное удобрение, стандарт, белок, глютен

Abstract: The importance of increasing the amount of protein and gluten in grain under the influence of fertility and grain quality, fertilization standards, soil work and other factors in wheat cultivation and economic efficiency in wheat cultivation was studied.

Key words: resource efficient, yield, technology, farming, local, standard, control, option, mineral fertilizer, standard, protein, gluten

Annotatsiya: Kuzgi bug'doyni sug'oriladigan yerlarda hosildorlik va don sifati, o'g'itlash meyorlari, tuproqni ishlash va boshqa omillarni ta'sirida don tarkibidagi oqsil va kleykovina miqdorini oshirish bug'doy yetishtirishda, iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta'sir etishning ahamiyati o'rganilgan

Tayanch so'zlar: resurstejamkor, hosildorlik, texnologiya, dehqonchilik, mahalliy, meyor, nazorat, variant, ma'dan o'g'it, standart, oqsil, kleykovina

Bu esa, g'allachilik sohasida mamlakatimizda zamonaviy ilm-fan yutuqlari va xalqimizning qadimiy dehqonchilik madaniyati asosida o'ziga xos agrotexnika maktabi shakllanib, bugungi kunda o'zining yuksak samarasini berayotganligi taqsimga sazavordir.

Bunda mahalliy yaratilgan yangi bug'doy navlarini resurstejamkor hamda donning hosildorlik va sifat ko'rsatkichlarini oshiruvchi texnologiyalarni ishlab chiqish talab etiladi. Shuning uchun sifatli non va non mahsulotlari tayyorlashga yaroqli bug'doy donlarini yetishtirish lozim.

Bug'doy hosildorligini oshirish davr talablaridan kelib chiqmoqda. Shu bois ham oziqlantirish meyorining hosildorlik va sifat ko'rsatkichlarini o'rganish tadqiqotimizning asosiy maqsadi qilib qo'ydik.

Respublikada yetishtiriladigan qishloq xo'jaliklari mahsulotlarining salmoqli qismi respublikaning janubi-sharqiy viloyatlarida yetishtiriladi. Ushbu hududning

iqlim sharoitlariga ko‘ra markaziy qismi Qashqadaryo viloyati Qarshi cho‘li mintaqasi hisoblanganligi bois bug‘doy navlarining o‘g‘itlashga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha tajribalarimiz Qarshi tumanidagi Kamalak fermer xo‘jaligi dalasida olib borildi.

Tadqiqotlarimizda, yumshoq bug‘doyning istiqbolli navlari Andijon, Shovkat va Farovon navlari qo‘yidagi variantlarda

- 1) Nazorat (o‘g‘itsiz);
- 2) $N_{90}P_{60}K_{30}$
- 3) $N_{135}P_{75}K_{45}$
- 4) $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg\ga variantlar uch qaytariqlik asosida joylashtirildi.

Tajribalardan olingan natijalarga ko‘ra hosildorlik bo‘yicha eng past ko‘rsatkich barcha navlar bo‘yicha nazorat (o‘g‘itsiz) variantda kuzatildi. Tajribada navlarga va qo‘llanilgan ma‘dan o‘g‘itlar meyorlariga bog‘liq holda boshqoning uzunligi, 1 ta boshqodagi don vazni va donlar soni ham o‘zgarib bordi.

Ma‘dan o‘g‘itlar $N_{90}P_{60}K_{30}$ kg/ga qo‘llanilganda $N_{135}P_{75}K_{45}$ kg/ga nisbatan standart Krasnodar-99 navida hosildorlik 11,1 s/ga, Barhayot navida 9,5 s/ga, Shovkat navida 10,9 s/ga, Farovon 7,3 s/ga, oshganligi aniqlandi. Tadqiqot natijalarining ko‘rsatishicha o‘rganilgan navlar azotli o‘g‘itlarga standart Krasnodar-99 navi nisbatan ta‘sirchanroq ekanligi ham namoyon bo‘ldi. Ammo N_{180} , P_{90} , K_{60} oziqlantirilgan variantga nisbatan esa boshqa variantlarda natija past bo‘lishi kuzatildi. Bunda Krasnodar-99 navida 58,2 s/ga, Barhayot navida 69,7 s/ga, Shovkat navida 64,5 s/ga, Farovon navida 60,7 s/ga bo‘ldi. Ushbu variantda navlar hosildorligi o‘rtacha nazorat (o‘g‘itsiz) variantga nisbatan 31-50 s/ga, N_{90} , P_{60} , K_{30} , N_{135} , P_{75} , K_{45} oziqlantirilgan variantlarga nisbatan esa 6-14 s/gacha past bo‘ldi.

Махаллий буғдой навларида ўғитлашга таъсирчанлигини ўрганиш тажрибасида буғдой навлари ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлари

T/ P	Вариантлар	Навлар номи	Дон ҳосилдорлиги, ц\га	Оқсил миқдори, %	Клейкови-на миқдори, %	Дон натура си, гр/л
1	Назорат (ўғитсиз)	Краснадар-99	22,2	12,8	20,7	764
2		Барҳаёт	25,1	12,5	20,4	755
3		Андижон	24,7	12,6	18,5	774
4		Фаровон	24,1	12,6	20,6	778
5	N_{90} , P_{60} , K_{30}	Краснадар-99	44	13,5	22,3	768

6		Бархаёт	52	13,8	21,8	765
7		Шовкат	47,3	13,0	19,0	780
8		Фаровон	45,5	13,9	22,8	780
9	N_{135}, P_{75}, K_{45}	Краснодар-99	47,1	14,0	26,5	770
10		Бархаёт	60,2	14,1	23,5	768
11		Шовкат	53,6	14,5	21,7	782
12		Крошка	53,4	14,4	24,4	788
13	N_{180}, P_{90}, K_{60}	Краснодар-99	58,2	14,5	27,7	782
14		Бархаёт	69,7	14,9	25,4	775
15		Шовкат	64,5	14,8	24,8	786
16		Фаровон	60,7	15,0	25,0	790

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин. Ўрганилган кузги буғдой навлари Қашқадарё вилоятининг иссиқ, курук иқлим шароитида стандарт Краснодар-99 навига маъдан ўғитларга нисбатан таъсирчан эканлиги аниқланди. Маъдан ўғит меъёри $N_{180}P_{60}K_{30}$ кг/га қўлланилганда $N_{135}P_{60}K_{30}$ кг/га нисбатан ҳосилдорлик Краснодар-99 навида ҳосилдорлик 11,1 ц/га, Бархаёт навида 9,5 ц/га, Шовкат навида 10,9 ц/га, Фаровон 7,3 ц/га юқори бўлди. Кузги буғдой ўғитлаш шароитида етиштирилганда юқори ҳосил беришлиги маълум бўлди.

Республикада яратилган маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навларнинг ўғитлашга таъсирини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини юқори бўлишида маъдан ўғитларнинг аҳамияти катта экан. Маъдан ўғитлар ўз навбатида тупроқ унумдорлигига ҳам таъсир қилар экан. Маҳаллий буғдойлардан 67-76 ц/гача ҳосил олишга эришиш мумкинлиги кўрсатди. Буғдойдан юқори ҳосил ва сифатли дон етиштиришда экиш меъёри 4,0 млн унувчан уруғ/га ва ўғит меъёри ва моддий ресурслар (азот) ни иқтисод қилиш мақсадида N_{180}, P_{90}, K_{60} кг/га қўллаш, ижобий самара бериш билан бир қаторда ғаллачиликда юқори иқтисодий рентабелликка эришишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Тўраев А. Тўраев Р. Кузги буғдойни ўғитлаш ва суғориш меъёрлари.

журнал. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, № 5, 2003, 34-35 б.

2.Халилов Н.С., Хўжақулов Т.Х., Мусаев Т.С. Кузги ғалла экинлари дон ҳосили етиштириш технологияси. Самарқанд-1997

3.Мирзаев О., Жумабоев З., Турсунов С. Маъдан ўғитларнинг кузги буғдой навлари ҳосилдорлиги ва уруғларнинг экиш сифатига таъсири. Уруғ сифатини оширишнинг биологик ва технологик асослари (17-18 март). Тошкент –1998, 109-110 б.

4.Халилов.Н Бобомирзаев П.Х.Кузги буғдойни суғориш ва ўғитлашнинг илмий асослари. Тошкент :Фан, 2009.-200 б.